

Fresamento no Hardox® 450 Utilizando Diferentes Sistemas de Lubrificação

Tiago Rosa da Silva; Jardel Jacobi; Giovani Conrado Carlini
tiago1998rosa@gmail.com; jardeljacobi@gmail.com; giovani.carlini@ifsc.edu.br

RESUMO: Este trabalho investigou o fresamento do aço Hardox® 450 com foco exclusivo no desgaste das ferramentas de corte, analisando diferentes estratégias de lubrificação. Foram testados três métodos (a seco, fluido sintético e tubo de vórtice), dois avanços por dente (0,12 e 0,18 mm/dente) e duas velocidades de corte (110 e 160 m/min), em planejamento fatorial completo. A análise de variância (ANOVA) demonstrou que tanto a velocidade de corte quanto o método de lubrificação foram fatores estatisticamente significativos para o desgaste VBmax. A condição a seco apresentou o menor desgaste (0,155 mm), seguida pelo tubo de vórtice (0,208 mm), enquanto o fluido sintético resultou no maior desgaste (0,245 mm). O aumento da velocidade de corte de 110 para 160 m/min reduziu em aproximadamente 22% o desgaste de flanco máximo. Os resultados indicam que, no fresamento do Hardox® 450, a escolha da estratégia de lubrificação pode determinar a durabilidade da ferramenta, sendo a usinagem a seco a condição mais favorável entre as avaliadas.

Palavras-chave: Fresamento, Hardox® 450, Desgaste de ferramenta.

Instituição de fomento: IFSC.

1 INTRODUÇÃO

O fresamento de aços de alta dureza exige soluções capazes de prolongar a vida útil das ferramentas, reduzindo falhas prematuras associadas ao desgaste. O aço Hardox® 450, amplamente empregado nos setores agrícola, de mineração e transporte, apresenta dureza nominal de 450 HB, o que eleva as tensões mecânicas e térmicas durante a usinagem.

Nesse cenário, o desgaste da ferramenta representa um dos principais desafios. O controle desse fenômeno pode ser influenciado por parâmetros de corte e, especialmente, pela escolha da estratégia de lubrificação. Métodos tradicionais com fluidos sintéticos promovem refrigeração eficiente, mas podem induzir choques térmicos que aceleram a falha da ferramenta. Já a usinagem a seco, embora ambientalmente favorável, tende a gerar maior carga térmica, enquanto o tubo de vórtice surge como alternativa intermediária ao fornecer ar frio pressurizado.

O presente trabalho buscou avaliar o efeito desses três sistemas de lubrificação, combinados a diferentes velocidades de corte e avanços por dente, sobre o desgaste de ferramentas no fresamento do Hardox® 450.

2 METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados em corpos de prova de Hardox® 450 (185 × 85 × 50 mm), utilizando fresas Sandvik 490R-08T312M-PM 4220 com revestimento CVD. O centro de usinagem empregado foi um ROMI D600.

O planejamento experimental adotou fatorial completo: três condições de lubrificação (a seco, fluido sintético e tubo de vórtice), duas velocidades de corte (110 e 160 m/min) e dois avanços por dente (0,12 e 0,18 mm/dente).

Fonte: Autores (2025).

O desgaste de flanco (VB_{max}) foi avaliado conforme ISO 3685 (1993), utilizando estereomicroscópio óptico Stemi 2000-c e software AxioCam ERc 5S. Para análise estatística dos resultados, aplicou-se ANOVA com nível de significância de 5%, utilizando o software Minitab®.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ANOVA indicou que a velocidade de corte e o tipo de lubrificação foram estatisticamente significativos no desgaste das ferramentas.

Figura 3 - Principais efeitos para o desgaste da ferramenta VB_{max} .

Principais Efeitos - desgaste máximo VB_{MAX}

Fonte: Autores (2025).

Influência da lubrificação: A condição a seco apresentou o menor desgaste (0,155 mm), seguida pelo tubo de vórtice (0,208 mm), enquanto o fluido sintético ocasionou o maior desgaste (0,245 mm). O desempenho inferior do fluido pode estar associado a choques térmicos intermitentes e dificuldade na evacuação dos cavacos.

Influência da velocidade de corte: O aumento de 110 para 160 m/min reduziu o desgaste em aproximadamente 22%. Esse resultado está alinhado a estudos que demonstram que maiores velocidades podem melhorar a evacuação do cavaco e reduzir a formação de aresta postiza de corte.

Figura 1 - Caracterização do maior VB_{max} em cada condição de lubrificação

Aresta	VB_{max} (mm)	Comprimento usado (mm)	F_z (mm/dente)	Vc (m/min)	Meio lubrificante
a	0,296	10600	0,12	110	Vortex
b	0,323	10600	0,12	110	Fluido
c	0,191	10600	0,18	110	Seco

Fonte: Autores (2025).

Influência do avanço por dente: O avanço não se mostrou estatisticamente significativo para VBmax, mas apresentou tendência de menor desgaste em 0,18 mm/dente, possivelmente pela redução do tempo de contato cavaco-ferramenta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desgaste de flanco máximo (VBmax) foi significativamente influenciado pela velocidade de corte e pelo método de lubrificação-refrigeração.

A usinagem a seco apresentou os menores valores de desgaste, sendo a condição mais favorável entre as testadas.

O tubo de vórtice apresentou desempenho intermediário, demonstrando potencial como alternativa sustentável ao uso de fluidos.

O fluido sintético resultou nos maiores desgastes, evidenciando limitações quando aplicado ao fresamento do Hardox® 450.

O aumento da velocidade de corte reduziu o desgaste em até 22%, indicando que, em determinadas condições, maiores velocidades podem contribuir para prolongar a vida da ferramenta.

REFERÊNCIAS

BERTOLLI, V. R. et al. Estudo do desgaste de fresas sob diferentes condições de usinagem. *Máquinas e Metais*, São Paulo, 2023.

KLOCKE, F. et al. Characterization of Tool Wear in High-Speed Milling of Hardened Powder Metallurgical Steels. *Advances in Tribology*, v. 2011, p. 1–13, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2011/154350>. Acesso em: 22 set. 2025.

MAC, T.-B.; LUYEN, T.-T.; NGUYEN, D.-T. The Impact of High-Speed and Thermal-Assisted Machining on Tool Wear and Surface Roughness during Milling of SKD11 Steel. *Metals*, v. 13, n. 5, 971, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/met13050971..>

PASSARI, É. S. Investigação do fresamento frontal do aço Hardox® 450 sob diferentes condições lubrificantes. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

SANDVIK Coromant. Conhecimento sobre usinagem – guia técnico. Sandvik, 2025. Disponível em: <https://www.sandvik.coromant.com>.